

МАКТАБДА ИНГЛИЗ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАР ВА
МЕТОДЛАРНИНГ ҚУЛЛАНИЛИШИ

Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы

Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти

Бошланғич таълим факултети талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736511>

Аннотация. Мақолада инглиз тили дарсларида замонавий усуллар ва методларни қўллаш ҳақида маълумот берилган.

Калим сўзлар: ўқитувчи, ўқувчи, метод, усул, восита, ўқув материали.

USE OF MODERN METHODS AND METHODS IN ENGLISH LANGUAGE
LESSONS AT SCHOOL

Abstract. The article provides information on the use of modern methods and methods in English language classes.

Key words: teacher, student, method, method, tool, educational material.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И МЕТОДИК НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

Аннотация. В статье представлена информация об использовании современных методов и методов на занятиях по английскому языку.

Ключевые слова: учитель, ученик, метод, метод, инструмент, учебный материал.

Ўқитувчининг ўқувчиларнинг ўқув фаолиятини ташкил қилиш ва бошқаришдаги ўргатувчи фаолияти жараёнида нутқ, фаолиятининг барча турлари буйича кўникма ва малакалар шакллантиришга йўналтириган турли туман методлар, усуллар, воситалардан фойдаланиш орқали амалга оширилади. Шундай экан, ўргатиш ва ўрганиш методлари, усуллари ва воситалари, тушунчалари ҳақида батафсилроқ, тўхталишимизга тўғри келади.

Чет тиллар ўргатишнинг ривожланиш босқичларида турли методлар қулланилган.

Жумладан, қуйидаги ўргатиш методлари ҳақида фикрлар билдирилганлигини кўрамиз: 1. Грамматик-таржима методи; 2. Лексик-таржима методи; 3. Тўғри метод; 4.

Пальмер методи; 4. Уэст методи; 5. Аудио-лингвал метод; 6. Проектлаб ўқитиш методи ва х, к. Бу методларнинг вужудга келишига, шубҳасиз, педагогика, психология, шахс психологияси, лингвистика, психолингвистика фанларининг ривожланиши ва таъсири катта бўлади. Ўргатиш методларининг бундай турли-туман таснифланишида ўргатиш методлари, усуллари, таълимлари ўзаро аралаштирилиб юборилган.

Тушунтириш методи. Тушунтириш методи таълим жараёнида энг кенг қўлланиладиган методлардан бири ҳисобланиб, ўқувчи ўқув дастурида белгиланган фонетик, лексик, грамматик материални оғзаки усулда ўқувчиларга тақдим қилади.

Ўқитувчи хилма-хил кўргазмали куроллардан, таълимнинг техника воситаларидан фойдаланган ҳолда ўқув материалининг мазмунини баён қилади, бу орқали ўқувчиларда дастлабки фонетик, лексик, грамматик кўникмаларни шакллантиради ва бу кўникмаларни амалда қўллаш йулларини кўрсатади. Бу метод ўқув материални мантиқий изчилликда баён қилиш, турли маълумотлардан фойдаланиш, фанлараро боғлиқликни таъминлаш, ўзбек ва француз тилларини қиёслаб тушунтириш имкониятини беради. Бу методнинг

самарадор бўлишлиги ўқитувчининг методик махоратига, яъни ўқув материални кизиқарли баён қила олишига, нутқининг жозибадорлигига ва ўзига жалб қила олишлигига, ифода усулининг кундалигига, мантикийлигига ва образлигига боғлиқ, Тушунтириш методи ўқитувчидан ўқувчиларнинг доимий равишда барқарор диққатларини сақлаб туришни, ўқув материалга нисбатан муносабат уйғота олишни ва шу жараёнда уни идрок қилиш ва тушуниш, хотирада сақлаш йулларидан, усулларидан фойдаланишни талаб қилади. Бу жуда ҳам мураккаб жараён бўлиб, унда ўқувчиларнинг фикрлаш қобилиятларини фаоллаштирадиган, хотираларини ривожлантирадиган усуллардан фойдаланиш орқалигина эришиш мумкин. Тушунтириш эвристик суҳбат, материални муаммоли баён қилиш, она тили билан таққослаш орқали ҳам ташкил қилиниши мумкин. Тушунтиришга ажратиладиган вақт ўқув материалнинг осон-қийинлигига, ўқувчиларнинг ёш ва индивидуал хусусиятларига, таълим босқичига кўра турлича бўлиши мумкин. Маълумот олиш тинглаб тушуниш ва ўқиш орқали амалга ошса, маълумот бериш гапириш ва фикрни ёзма баён қилиш орқали амалга ошади. Нутқ фаолияти шакли 2 та: оғзаки ва ёзма нутқ.

Хозир инглиз тилини ўргатишда таржима (қилиш) ҳам фаолият ҳисобланади.

Оғзаки нутқни ўргатиш – тинглаб тушуниш ва гапиришни ўрганишни ўз ичига олади.

Улар ажралмас қисмлардир. Уларни бир – бирдан ажратиб ўргатиш қийин, ҳатто мумкин эмас десак ҳам бўлади. Оғзаки нутқнинг нутқ фаолиятимизда муҳимлиги ҳаммамизга аён. Оғзаки нутқ, нутқни тинглаб тушуниш ва гапириш шаклларида бўлиши мумкин. Ёзма нутқни ўргатишга эса ўқиш ва ёзувни ўргатиш киради. Тинглаб тушуниш ҳам нутқ фаолиятининг туридир. У рецептив нутқ фаолиятига киради. Текширишлар шуни кўрсатдики, ўқувчилар ва талабаларда тинглаб тушуниш гапиришга қараганда кам тараққий этган. Ўқувчи ўқиганда, кўрганда тинглаб тушунишга қараганда олти марта кўп маълумот оларкан, сабаби уни устида кам ишлаганидир, мураккаблигидир. Тинглаб тушуниш бошқа нутқ фаолиятларига ҳам ёрдам беради. У гапиришни ажралмас қисмидир. Тинглаб тушуниш билан гапириш иккаласи оғзаки нутқни ташкил қилади. У гапиришни бир қисмидир. Тажрибалар кўрсатадики, тинглаб тушунишни ривожланганига қараб, гапириш ҳам ривожланади, ўқувчи, айниқса, диалогда яхши қатнаша олади.

Масалан: Инглиз тилидаги унли товушнинг кисқа чузиқлиги, сўз охиридаги ундош товушнинг жарангли-жарангсизлашувида юксак тақрибийликка интилиш зарурдир, акс холда мазмунга путур етади.

Тинглаб тушунишнинг энг асосий мақсади, вазифаси, таниш тил материаллари асосида тузилган нотаниш мазмунли матнни, нутқни тинглаб тушунишдир.

Чет тили ўргатишнинг муҳам методларидан бири кўзатиш методи бўлиб, у ўқувчиларда тилдаги фонетик, лексик, грамматик ходисалар ҳақида онгли тасаввур ва малакалар ҳосил қилишни, уларни амалда куллай олишни кўзда тутди. Кўзатиш ўқувчилар томонидан янги мавзу тушунтирилаётганда, синфда, уйда, мустақил ишларни бажараётганида амалга оширилади. Кузатиш ўқувчидан фаол фаолият талаб қилади.

Ўқувчилар тил материали тушунтирилаётганида ёки мустақил ишлаётганларида уни таҳлил қилишлари, мантикий хулосаларга келишлари, фикрлашлари, она тили билан қийёслашлари лозим.

Малакаларни амалиётда қўллаш вазифаси анъанавий чет тили ўқитиш методикасида

дидактик уйинлар уйнатиш (бошланғич синфларда), турли мавзуларда эркин суҳбатлар уюштириш, синфдан ташқари ишларни ташкил қилиш, интернационал дўстлик клублари ишида иштирок этиш, хорижий меҳмонлар билан учрашувлар ташкил қилиш, хорижий ўқувчилар билан хат ёзишувлар ташкил қилиш каби шаклларда уюштирилади. Кейинги йилларда илгари сурилган муаммоли ўқитиш, проект тузиш орқали нутқ, вазиятлари яратиш, компьютер ва интернет маълумотларидан фойдаланиш каби иш усуллари ўқувчиларга табиий яратилган нутқ, вазиятлари орқали чет тили ўргатишга кенг имкониятлар очмоқда.

REFERENCES

1. Ҳошимов Ў. Ёқубов И.. Инглиз тили ўқитиш методикаси. Т.: "Шарқ", 2003.
2. Charlotte Bronte. Jane Eyre. London, 1992. -P. 93-95.
3. Рогова Г.В., Верещагина И.Н.. Методика обучения английскому языку на начальном этапе средней школы. М., 1988.